

DINAMIZAÇÕES HOMEOPÁTICAS EM FLUXO CONTÍNUO

A Necessidade do Fluxo Constante (*)
Pedro Figueiredo (**)

Prensa usada antigamente na fabricação de medicamentos homeopáticos.

Esse trabalho descreve as características do método Hahnemanniano (H) de dinamização e do método de Fluxo Contínuo (FC). As diferenças entre os dois resultam da operação seqüencial do método H e da operação simultânea do método FC. Para que o método FC seja análogo ao método H, isto é, apresente uma paridade com ele, é necessário que o método FC faça uso de um FLUXO CONSTANTE

Sem que o fluxo seja constante, o método FC se torna sem qualquer sentido lógico.

A prática muito comum de se utilizar simplesmente um frasco de grande capacidade para abastecimento do dinamizador por ação da gravidade sem qualquer controle de vazão é totalmente condenada sob a ótica das conclusões desse trabalho.

1. Método Hahnemanniano

O método Hahnemanniano (método H) de dinamização de medicamentos homeopáticos apresenta, entre outras, as seguintes características:

- 1) Frascos múltiplos, isto é, cada fase das dinamizações é feita em um frasco exclusivo, havendo a utilização de tantos frascos quantas forem as dinamizações;
- 2) Diluição centesimal;
- 3) Cem sucessões.

Seja um medicamento M na potência P. Dilui-se num frasco de vidro novo, com capacidade volumétrica V1, uma parte (em volume) de M para 99 partes (em volume) de solução hidroalcoólica, de tal forma que o volume de líquido resultante seja no máximo 2/3 de V1.

(*) Trabalho apresentado na II Jornada Brasileiro-Argentina de Medicina Homeopática. Curitiba, setembro de 1986.

(**) Estudante de Farmácia na Faculdade de Farmácia da UFRJ; Gerente Executivo da Nova Era Homeopatia; Gerente de Projetos da Nova Era Pesquisa; Engenheiro Civil pela Escola de Engenharia da UFRJ.

A este frasco dão-se 100 agitações especiais, denominadas sucussões, contra um anteparo semi-rígido. Assim procedendo estará pronto o medicamento M na potência $P + 1$ pelo método Hahnemanniano.

2. Método do Dinamizador de Fluxo Contínuo

A dinamização por fluxo contínuo (método FC) é feita a partir de um aparelho dinamizador que promove a agitação da solução a dinamizar. Tem as seguintes características:

- 1) A potência mais baixa levada ao dinamizador é sempre a 30CH. A partir da 30CH é que os medicamentos são dinamizados em fluxo contínuo;
- 2) Não há troca de frascos para cada dinamização completa.

Seja o medicamento M na potência $P = 30CH$. Leva-se o medicamento ao aparelho dinamizador, que promoverá automaticamente a diluição e agitação, interrompendo o processo na potência desejada.

3. Diferenças entre os dois métodos (Premissas Básicas)

Vamos definir os itens característicos de cada método e que servem para diferenciar um do outro. Essas diferenças entre os dois métodos são definitivas e têm que ser assumidas como **PREMISSAS BÁSICAS**. São elas:

- 1) No método H os frascos são múltiplos. No método FC há um único frasco.
- 2) No método H inicia-se o processo com a tintura-mãe. No método FC a matriz inicial é a 30CH, ou seja, o medicamento feito no dinamizador é híbrido do método H e do FC.
- 3) No método H o veículo solvente é uma solução hidroalcoólica. No método FC o veículo solvente é água destilada (a partir da 30CH).

4. Objetivos

Este trabalho tem por objetivo mostrar que a utilização do dinamizador de fluxo contínuo só tem sentido lógico se forem respeitadas certas condições que garantirão paridade entre o método FC e o método H.

Mostraremos que as premissas básicas definidas anteriormente devem ser exatamente os únicos pontos de diferença entre os dois métodos e que, apesar de todas as dificuldades existentes, é necessário manter uma analogia permanente entre todos os demais procedimentos dos métodos FC e H.

5. Esquema de Operação do Fluxo Contínuo

A figura 1 ilustra a dinamização pelo método FC. A água destilada sai de F1 para F2 enchendo-o até uma saída lateral L; o motor M girando promove a agitação do líquido de F2 através da palheta P. O líquido que sai de F2 pela saída lateral é jogado fora; o que permanece, V é o dinamizado.

Figura 1

Dinamização pelo método FC.

6. Considerações sobre a lógica operacional dos dois métodos

- a) Na analogia com o método H o motor M representa o braço humano,

isto é, o instrumento que dispense energia para agitar o sistema. Se M está ligado à rede elétrica, terá uma rotação constante, a menos que haja eventuais oscilações, controláveis através de um regulador de voltagem.

b) Como o motor gira à velocidade constante, a palheta P promove uma agitação também constante no líquido em F2. Considerando 1 (um) giro da palheta no método FC equivalente a 1 (uma) sucussão no método H, o número de rotações do motor definirá o número de sucussões correspondente. Assim, um motor que gire a 1.500 rpm promoverá o equivalente a 1.500 sucussões por minuto. Como cada dinamização necessita de 100 sucussões, em 1.500 rpm teremos 1.500 sucussões, que equivalem a 15 dinamizações, ou seja, temos uma capacidade de produzir 15 din./min. Para levarmos um medicamento de 30CH até 1M (970 dinamizações) gastaremos cerca de 64 minutos.

c) Pode-se dizer que, à exceção das premissas básicas descritas em (3), os métodos têm lógicas operacionais equivalentes pois o FC promove a mesma sequência de eventos, na mesma ordem e com os mesmos valores que o método H, só que de uma maneira contínua, sem intervalos de tempo. Assim, enquanto no método H faz-se uma diluição em 1/99 (etapa 1), tampa-se o frasco (etapa 2) e então, dão-se as 100 sucussões (etapa 3), no método FC a injeção de líquido é contínua, eliminando os intervalos de tempo entre as etapas da operação. Tudo se passa como se um manipulador conseguisse, com uma rapidez sobrehumana, fazer manualmente a diluição, tampar o vidro, dar as 100 sucussões, diluir novamente, etc..., simultaneamente. Dessa maneira a diluição seria permanente e ininterrupta e as sucussões simultâneas à diluição, ou seja, todos os processos se desencadeariam simultaneamente, com intervalo de tempo zero entre eles. Isto é o que ocorre no método FC.

7. Conclusões sobre a validade do método FC

7.1. Necessidade de que o fluxo seja contínuo

O motor M promovendo uma rotação constante na palheta P estará fornecendo a agitação equivalente às sucussões em um ritmo constante. Num motor de 1500 rpm, como já vimos, teremos agitação equivalente a 15 sucussões por minuto. Ora, se o número de sucussões está limitado no tempo, automaticamente o fluxo de água de F1 para F2 necessariamente deverá estar também, já que existe uma correlação positiva entre número de sucussões e volume total de líquido a dinamizar.

Vamos lembrar novamente as etapas do método H. Em um dado volume V faz-se a diluição centesimal do medicamento na potência P (etapa 1). Em seguida fecha-se o frasco (etapa 2). Depois, dão-se as 100 sucussões (etapa 3). Produz-se dessa forma o medicamento na potência $P + 1$; repete-se o processo nessas 3 etapas distintas para chegar-se a $P + 2$, e assim por diante. Da observação desse método percebe-se que para cada potência utiliza-se um volume V constante e um número também constante de sucussões (100).

Voltemos ao método FC. Nele, como já vimos, reduz-se a zero os intervalos entre as 3 etapas do método H; assim, de uma maneira contínua o medicamento é diluído e dinamizado simultaneamente. Mas, para que haja analogia entre os 2 métodos devemos garantir que as demais condições tenham também equivalência.

Ora, o frasco F2 estará permanentemente com um volume V constante (ver figura 1), desde que seja garantido um abastecimento contínuo através de F1 e que haja um escoamento pela saída lateral da mesma quantidade de líquido que entrou. Dessa maneira, haverá um fluxo contínuo de F1 para

F2, uma saída contínua de F2 na mesma proporção e, conseqüentemente, o volume V ficará constante em F2.

Em resumo, estaremos garantindo o volume V constante em F2 se garantirmos um fluxo constante de F1 para F2 e uma saída constante de F2, com capacidade de esgotar o mesmo fluxo que entra em F2.

7.2. Necessidade de que o fluxo seja constante

Devemos observar que o que estamos buscando é uma equivalência entre os procedimentos metodológicos da dinamização Hahnemanniano e daquela produzida por dinamizadores de fluxo contínuo, de modo a tornar o método FC análogo ao método H.

Vamos descrever o processo de dinamização do método FC. Por motivos didáticos iremos descrever o método como se ele fosse composto de uma seqüência de procedimentos, mas devemos ter em conta o tempo todo que se trata de um método em que os procedimentos ocorrem simultaneamente e não em forma seqüencial.

Acompanhemos o trajeto de uma suposta molécula de água que se encontra na iminência de sair de F1 para F2. Em F2 encontra-se o medicamento diluído na proporção de 1 parte para 99 de água destilada, o que dá um volume V em F2. Nessa situação, o volume V está completo e não caberá mais nem uma molécula de água em F2. Qualquer volume de água que entrar em F2 ocasionará a expulsão imediata de um volume idêntico pela saída lateral. Agora liguemos o motor M de 1500 rpm, que promoverá uma agitação no líquido em F2. Se, simultaneamente, abrirmos a torneira T de F1 permitindo a entrada de 1 (uma) molécula de água em F2, imediatamente sairá uma molécula pela saída lateral, e aquela que entrou em F2 será sugada pelo turbilhão provocado na massa líquida pelos giros da palheta. Se, em

vez de 1 (uma) molécula, entrar um fluxo contínuo de água em F2, as moléculas percorrerão a trajetória já descrita, envolvendo-se no turbilhão, sendo agitadas umas contra as outras e saindo finalmente pela saída lateral.

Ora, se o motor gira a palheta a uma velocidade constante, e se o fluxo de entrada e saída de F2 é constante, para que a analogia com o método H seja perfeita só resta garantirmos que para cada 100 giros completos da palheta (equivalentes a 100 succussões) o volume V de F2 seja totalmente renovado. Em outras palavras, no espaço de tempo em que a palheta dá 100 voltas, o fluxo de água que entra em F2 tem que ser igual a V, ou seja, entra um volume V e sai ao mesmo tempo um volume de V de F2, enquanto a palheta dá 100 giros. Assim procedendo estaremos garantindo a analogia com o método H na fase de mudança da etapa 3 de um dinamizado para a etapa 1 da dinamização a ser feita para obter a potência seguinte. Neste instante, ocorre no método H uma diluição de uma parte do dinamizado na potência P em uma nova quantidade de água de volume V. Essa etapa, como tudo no método FC, é feita contínua e simultaneamente aos demais procedimentos. Assim, enquanto no método H o manipulador termina a dinamização na potência P, em seguida abre o frasco e colhe uma parte do produto para então diluir em 99 partes de um novo volume V de água, no método FC esta renovação de água é automática, contínua, e simultânea à agitação. Em outras palavras, a analogia do método FC com o método H só será completa se mantivermos a proporção de diluição de 1/99 para cada potência, ou seja, para cada 100 giros da palheta (100 succussões).

Esta é a relação fundamental do método de Hahnemann que deverá ser mantida no método FC sob pena de termos um método sem conceituação

lógica: a cada dinamização será feita uma diluição de 1/99 e serão dadas 100 sucussões em um volume constante V.

No exemplo do motor de 1.500 rpm são necessários 4s para que se completem 100 giros na palheta. Assim, a cada 4s ocorrerá a passagem de uma dinamização. E a cada 4s o volume V deverá ser renovado. Assim, neste exemplo estará definida a velocidade de entrada e saída de água em F2 como sendo a de um volume V em cada 4s.

Conclui-se então que, como a velocidade de giro da palheta é constante durante todo o processo, a velocidade de entrada e saída da água em F2 deverá ser constante desde o início até o fim do processo de dinamização.

8. Observações Finais

Esta breve análise é o resultado de nossas pesquisas com dinamizadores de fluxo contínuo. As conclusões a que chegamos indicam a imperiosa necessidade de que os dinamizadores de fluxo contínuo sejam abastecidos com um fluxo de água não só contínuo mas também constante. Esta é a única forma de trabalho que garante uma paridade com o método de Hahnemann. Contudo, nem assim se garante um medicamento com efeito exatamente idêntico ao daquele que viesse a ser feito pelo método Hahnemanniano. Os médicos homeopatas conhecem bem a diferença de atuação dos medicamentos resultantes dos dois métodos. O que insistimos é na necessidade de manter uma equivalência entre os dois métodos, de forma a termos um rigoroso respaldo conceitual na utilização de dinamizadores de fluxo contínuo.

Devemos alertar contudo, que a exigência de um fluxo constante acarreta enormes dificuldades de ordem prática, já que o controle rigoroso da velo-

cidade de saída da água de um recipiente que abasteça o sistema tem que contar também com rigorosas medidas de higiene. Assim, fica descartado o uso de bombas convencionais para bombear a água num fluxo contínuo e constante. A água destilada seria contaminada no interior de uma bomba convencional.

Eis um desafio para os laboratórios homeopáticos que quiserem produzir um medicamento pelo método FC com garantia de equivalência lógica com o método H: pesquisar um método de controle rigoroso de vazão para os recipientes que abasteçam o sistema, de modo a tornar o fluxo contínuo e constante.

Na produção de um medicamento homeopático o rigor metodológico é fundamental para a qualidade do trabalho. No método FC qualquer alteração, por menor que seja, na metodologia, destruirá a paridade com o método H. A seguir estão alguns pontos fundamentais que tornam paritários os métodos FC e H:

1) Diluição em 1/99,

2) Execução de 100 agitações (equivalentes a 100 sucussões), para cada dinamização,

3) O método FC sempre necessitará de um tempo fixo para cada dinamização já que é impossível variar a velocidade do motor. Um motor de 1.500 rpm levará cerca de 1 (uma) hora para produzir a potência 1M. Se quisermos chegar à potência 10M dispenderemos 10h de trabalho. E, se quisermos levar um medicamento até 1MM serão necessárias 1.000h de trabalho, ou seja, considerando 10h/dia de trabalho precisaremos de 100 dias, o que equivale a 4 meses de trabalho.

Alertamos que o expediente de reduzir o número de giros da palheta para cada dinamização acarreta realmente uma enorme redução no tempo necessário para produzir o medicamen-

to, mas anula completamente qualquer lógica do método FC. No exemplo do motor de 1.500 rpm, se fosse considerada uma dinamização para cada 10 giros da palheta e não para cada 100 giros, teríamos uma redução de tempo de 1/10, ou seja, o trabalho de levar até a potência IMM duraria 100h ou 10 dias e não 4 meses. Contudo tal medicamento não seria equivalente àquele que fosse produzido pelo método hahnemanniano por que teria sido feito o equivalente a 10 sucussões e não a 100. Além disto, não podemos esquecer que estas 10 agitações estariam sendo dadas a partir de uma matriz inicial preparada pelo método hahnemanniano, ou seja, com 100 sucussões, o que acarretaria uma mistura total já que até a potência 30 o medicamento receberia 100 sucussões por dinamização e, a partir daí, receberia o equivalente a 10 sucussões por dinamização.

4) O fluxo de entrada e saída de água do sistema deverá obrigatória-

mente ser contínuo e constante. O uso de um simples frasco de grande capacidade cheio de água para abastecer o dinamizador é totalmente condenado visto que a velocidade de saída da água deste frasco varia conforme ele vai se esvaziando. No início ocorre um jato forte devido à pressão da coluna d'água. Próximo do final, a velocidade é mínima, chegando até ao simples gotejamento. A utilização de um frasco simples sem sistema de controle de fluxo abastecendo o dinamizador torna o fluxo completamente inconstante e o método sem qualquer sentido lógico. A desordem produzida pela não utilização de um sistema de controle de fluxo é de tal magnitude que o produto não teria sequer um ponto análogo ao método de Hahnemann. Seria o mesmo que, no método de Hahnemann, iniciássemos diluindo em 1/99 e terminássemos em outra proporção completamente diferente, e que também começássemos com 100 sucussões e terminássemos com outro número qualquer.

BIBLIOGRAFIA

Bornchein, M. e R. Voight, 1979, Tratado de Tecnologia Farmacêutica. Coleção F.T.D., 1936, Curso Superior de Física.

Darr, A., 1982 Tecnologia Farmacêutica.

Hahnemann, S., ed. 1965, Organon of Medicine, 6th Edition
1967, Física.

Resnick e Halliday,

Silvestre, P., 1979, Hidráulica Geral.

Vogel, 1984, Análise Orgânica Qualitativa.

N. do A.: Este trabalho não teria sido possível sem a valiosa contribuição do Eng.

Edgar Meira, que, infelizmente, não viveu o suficiente para vê-lo publicado. Seus profundos conhecimentos dos fenômenos da Hidráulica e da Mecânica dos Fluidos foram fundamentais para a elaboração das experiências realizadas no decorrer dos estudos. Os testes e experimentos realizados contaram com a participação de diversos engenheiros mecânicos e metalúrgicos (protótipo em aço inox do Regulador de Fluxo). O modelo experimental em vidro do regulador de fluxo foi testado no laboratório da Nova Era Homeopática. A equipe de farmacêuticos da Nova Era Homeopatia colaborou na definição dos padrões e conceitos na área de Farmácia Homeopática.